

Resumo

O teorema de Coase é uma teoria econômica e jurídica que aborda a resolução de litígios entre duas partes sem qualquer custo de transação. Garante um resultado ótimo para ambas as partes, independentemente da sua natureza. O economista e autor Ronald Coase, um britânico americano, promulgou o teorema relativo aos direitos de propriedade em 1960, no domínio da economia institucional. O teorema tentava explicar o impacto do governo no crescimento econômico. Além disso, o teorema de Coase é, de per se, uma metodologia que permite lidar com direitos de propriedade contraditórios ou com a falta de eficiência devida a externalidades, concedendo os direitos de propriedade sobre a externalidade ou o custo externo a um dos concorrentes, de modo a que ambas as partes possam negociar para obter os melhores resultados eficientes. O método ajuda a obter o melhor e o verdadeiro valor econômico, atribuindo os direitos de propriedade aos concorrentes. Por exemplo, suponhamos que numa situação existe uma externalidade negativa ou um custo externo, como a poluição do ar ou da água pelo poluidor. Nesse caso, só é possível evitá-lo através da atribuição de direitos de propriedade, para que se possa negociar amigavelmente.

Abstract

The Coase theorem is an economic and legal theory that addresses the resolution of disputes between two parties without any transaction costs. It guarantees an optimal outcome for both parties, regardless of their nature. Economist and author Ronald Coase, a British American, promulgated the property rights theorem in 1960 in the field of institutional economics. The theorem attempted to explain the impact of government on economic growth. In addition, the Coase theorem is, in itself, a methodology that makes it possible to deal with conflicting property rights or lack of efficiency due to externalities, by granting the property rights over the externality or external cost to one of the competitors, so that both parties can negotiate to obtain the best efficient results. The method helps to obtain the best and true economic value by assigning property rights to competitors. For example, suppose there is a negative externality or external cost in a situation, such as the polluter polluting the air or water. In this case, it can only be avoided by assigning property rights, so that it can be negotiated amicably.

¹ Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais (PPGEGRN), UFG. Mestre e Bacharel em Administração pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Membro do Grupo de pesquisa em Consumo, Inovação e Marketing - GPCIMA, (PPGA/UFPB) e do Grupo de pesquisa sobre Ambiente, Turismo e Sustentabilidade - Geats, (UFRN). Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7545-4715>

² Coordenadora do Leara. Professora Titular da Universidade Federal de Campina Grande- UFG. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0087-2840>

Descrição do Autor

Ronald H. Coase foi um Economista Inglês, Nasceu em: 29 de dezembro de 1910, Willesden, Reino Unido, Faleceu: 2 de setembro de 2013, Chicago, IL, EUA onde a teoria estabelecida leva o seu nome qual seja o teorema de Coase. Coase recebeu o prêmio Sveriges Riksbank em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel 1991. Durante grande parte de sua vida foi Filiado à Universidade de Chicago, Chicago, IL, EUA. A motivação do prêmio nobel em economia veio de "sua descoberta e clarificação da importância dos custos de transação e dos direitos de propriedade para a estrutura institucional e o funcionamento da economia".

Referências

COASE, R. The Problem of Social Cost Author(s): R. H. Coase Source: *Journal of Law and Economics*, Vol. 3 (Oct., 1960), pp. 1-44 Published by: The University of Chicago Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/72481>

DAVID, A (2004). *Externalities, the Coase Theorem and Market Remedies*,